

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 352.075
DOI

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Абашина Я.В.,
аспирант кафедры административного
права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Муниципальное управление выступает одним из основных направлений деятельности органов, осуществляющих местное самоуправление. Эффективность муниципальной власти напрямую зависит от тех механизмов, которые используются в процессе её реализации. Определение их уровня и качества позволяет выявить существующие недостатки и разработать пути преодоления. С целью выполнения этих задач целесообразным представляется выявление критериев, позволяющих определить эффективность механизмов муниципального управления.

***Ключевые слова:** механизм управления, муниципальное управление, организационные механизмы, эффективность управления, муниципальная власть, местное самоуправление, муниципальная община, муниципальное образование.*

CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL
MECHANISMS OF MUNICIPAL MANAGEMENT: THEORETICAL
ASPECT

Abashina Ya.V.,
graduate student of the Department of
Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Municipal government is one of the main activities of bodies exercising local self-government. The effectiveness of the municipal government directly depends on the mechanisms that are used in the process of its implementation. Determining their level and quality allows you to identify existing shortcomings and develop ways to overcome. In order to accomplish these tasks, it seems expedient to identify criteria that allow determining the effectiveness of municipal governance mechanisms.

***Keywords:** management mechanism, municipal government, organizational mechanisms, management efficiency, municipal power, local government, municipal community, municipal formation.*

Постановка задачи. Мониторинг деятельности органов, реализующих муниципальную власть, представляется необходимым этапом в процессе построения эффективной модели организации местного самоуправления, позволяющей учитывать существующие недостатки, причины их возникновения и разрабатывать рациональные методы и способы их преодоления, и, даже, избегания. Муниципальное управление осуществляется посредством использования соответствующих механизмов, в частности, организационных. Выявление и характеристика критериев, которые дают возможность проанализировать, оценить динамику и степень использования организационных механизмов управления, является необходимым шагом на пути построения эффективной модели муниципального управления.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Вопросам повышения эффективности структур муниципального управления посвящены работы таких исследователей, как И.С. Бобровский, Е.В. Постольская, Е.Н. Пясецкая, Н.С. Алутина, Е.В. Кизиль и др.

Задачи исследования заключаются в раскрытии значения организационных механизмов муниципального управления, определении критериев эффективности организационных механизмов муниципального управления, анализе опыта Российской Федерации в вопросах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления, возможности применения разработанных в Российской Федерации по данному вопросу методик в процессе создания эффективной модели муниципального управления в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Проведение аналитических мероприятий, в том числе в вопросах организации муниципального управления, позволяет определить те проблемные вопросы, которые требуют приоритетного внимания органов, реализующих муниципальную власть, что даёт возможность разработать соответствующие мероприятия, направленные на повышение эффективности их деятельности, с помощью выявления необходимых и доступных для достижения поставленной цели ресурсов.

Как и любая управленческая деятельность, муниципальное управление осуществляется посредством соответствующих механизмов. Исходя из специфики сферы деятельности органов местного самоуправления, необходимо обратиться к сущности организационных механизмов.

Организационные механизмы муниципального управления содержат в себе те способы, методы, приёмы и формы выражения, которые характеризуют процесс влияния субъекта на управляемый объект, находящийся в его ведении, путём реализации функций и полномочий, возложенных на него в соответствии с законодательством, с целью решения вопросов местного значения.

Особенность муниципальных правоотношений заключается в том, что субъектом в них могут выступать как органы, осуществляющие муниципальную власть (органы местного самоуправления), так и сами муниципальные общины (население конкретного муниципального образования). Это позволяет говорить о наличии в данных отношениях двух управляющих субъектов.

Объект муниципального управления представляет собой соответствующую территорию, на которой функционируют органы местного самоуправления, представляющие интересы проживающего на ней населения и решающие вопросы местного значения (как правило, социально-экономического характера).

В процессе реализации управленческих функций субъект управления всегда должен быть ориентирован на ряд определяющих принципов:

достижение цели местного самоуправления, его перспективность и способность к развитию, комплексность, индивидуальность и экономичность [1, с. 48-50]. Эти принципы выступают определяющими как в процессе построения самой структуры органов муниципальной власти, так и в процессе принятия и осуществления ими управленческих решений.

Необходимо отметить, что вопросы организации и эффективности муниципального управления выступают одними из наиболее актуальных, в частности в Российской Федерации, так как местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя, признаётся, гарантируется и осуществляется на всей территории РФ [5].

Муниципальная реформа, проводимая в Российской Федерации в период с 2003 по 2009 годы, актуализировала вопросы организации местного самоуправления, что привело к созданию полноценной системы органов, осуществляющих муниципальную власть. Однако уже 28 апреля 2008 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», который постановил утвердить перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления [4].

Процесс выявления и устранения недостатков в работе органов, осуществляющих муниципальную власть, представляется возможным лишь при проведении анализа её качества и эффективности. Достичь этого возможно с помощью выявления конкретных критериев, позволяющих оценить их деятельность во всех сферах, отнесённых к ведению органов местного самоуправления.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 607, было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 1317. Именно данный нормативно-правовой акт закрепил в себе чёткий перечень критериев, позволяющих объективно оценивать работу органов местного самоуправления.

Таким образом, было постановлено утвердить:

1) перечень дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

2) методику мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

3) типовую форму доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчётный год и их планируемых значениях на 3-летний период;

4) методические рекомендации о выделении за счёт бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

5) перечень рекомендуемых показателей, используемых для определения размера грантов;

6) Правила оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной

собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а также применение результатов указанной оценки;

7) критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.

Перечень дополнительных показателей эффективности включает в себя следующие элементы: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культуру, физическую культуру и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильём, жилищно-коммунальное хозяйство и организацию муниципального управления [2].

Исходя из положений данного документа, можно констатировать, что муниципальное управление само по себе выступает критерием, позволяющим оценить деятельность органов местного самоуправления, но в то же время является предметом оценки.

Рассматриваемый нормативно-правовой акт предлагает производить оценку организации муниципального управления исходя из таких показателей:

- задолженность по оплате труда;
- налоговые и неналоговые доходы местного бюджета;
- расходы на содержание работников органов местного самоуправления;
- доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности;
- объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств местного бюджета;
- среднегодовая численность постоянного населения.

Анализ, проведенный по данным показателям, демонстрирует уровень состоятельности конкретного муниципального образования, существующие в нём проблемы, что позволяет своевременно скорректировать работу органов местного самоуправления, направив основные усилия на решение актуальных для данной территории местных вопросов. Это представляется целесообразным в силу свойственных каждому конкретному муниципальному образованию особенностей, включающих в себя такие факторы, как: национальность, традиции, уровень социального обеспечения, особенности культуры, вероисповедание и прочее.

Необходимо подчеркнуть, что при проведении анализа эффективности муниципального управления необходимо исходить из тех полномочий, которыми наделены данные органы в конкретной сфере.

Такой мониторинг позволяет проводить системные исследования результативности управления конкретным муниципальным образованием, что способствует выявлению и устранению несоответствий, заданных направлениям развития.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике местные администрации являются органами, которые в переходный период представляют соответствующие муниципальные общины и осуществляют от их имени и в их интересах функции и полномочия местного самоуправления на соответствующей административно-территориальной единице. Данные органы, в соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики № 13,

наделены конкретными полномочиями, которые реализуют в указанной сфере с целью достижения закреплённых на законодательном уровне задач.

К этим задачам относятся: исполнение Конституции и других нормативно-правовых актов Донецкой Народной Республики, обеспечение законности, создание условий для развития муниципальной общины и её жителей, обеспечение охраны окружающей среды, обеспечение эффективности городского хозяйства, а также осуществление правового и информационно-аналитического обеспечения деятельности органов муниципальной власти.

Полномочия местных администраций Донецкой Народной Республики реализуются в различных сферах, что даёт возможность проанализировать качество их выполнения. Как уже отмечалось ранее, анализ эффективности муниципального управления исходит из конкретных полномочий, которыми наделены соответствующие органы.

Местные администрации Донецкой Народной Республики осуществляют свои полномочия в следующих сферах:

1) социально-экономического развития, бюджета, финансов и управления муниципальной собственностью;

2) строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и торговли;

3) использования земли и охраны природы;

4) мобилизационной и оборонной работы;

5) социальной защиты населения, здравоохранения, образования и культуры;

6) по связям с общественностью;

7) обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан [3].

Исследуя вопрос муниципального управления, эффективности его организационных механизмов и проводя аналогию с положениями нормативных актов Российской Федерации, целесообразно подчеркнуть, что основная управленческая деятельность органов местного самоуправления реализуется именно в сфере социального и экономического развития, бюджета и муниципальной собственности.

Эффективность управления определяется путём сопоставления результата, полученного в итоге, с затратами, произведёнными на его достижение. Целью оптимизации муниципального управления выступает рациональное использование ресурсов в процессе осуществления управленческого воздействия, и в этом вопросе не последнюю роль играют используемые организационные механизмы. Данные механизмы позволяют просмотреть и проанализировать весь путь, который привёл к имеющимся показателям.

На сегодняшний день в науке существует множество подходов к определению эффективности управления, каждый из которых обладает своим набором критериев для оценки. Наиболее распространёнными выступают следующие:

1) подход, который отражает уровень обеспеченности интересов муниципального образования;

2) подход, отражающий качество муниципального управления по степени достижения поставленных целей;

3) подход, рассматривающий эффективность в двух аспектах: широком (с точки зрения эффективности всей социально-экономической сферы, составляющей систему муниципальной власти) и узком (оценивающим

эффективность с точки зрения труда, затраченного на осуществление одного управленческого действия к полученным результатам).

Несмотря на отсутствие в Донецкой Народной Республике полноценной системы органов местного самоуправления, вопрос муниципального управления не теряет своей актуальности в силу того, что сегодня эта функция возложена на местные администрации, что подталкивает на поиск путей повышения эффективности, качества, производительности и результативности их деятельности, в том числе управленческой.

Определение эффективности муниципального управления – это поэтапная деятельность, которая происходит последовательно и включает в себя:

- выбор оцениваемых механизмов (например, организационных);
- обоснование конкретных показателей;
- определение критериев оценивания;
- разработка методов и способов подсчёта указанных критериев.

В данной работе основной задачей исследования выступает именно определение критериев эффективности организационных механизмов муниципального управления.

Рассматривая данный вопрос с теоретической точки зрения, представляется целесообразным обобщить изложенные положения, содержащиеся как в научных источниках, так и в законодательных актах. Это позволит выявить ряд общих критериев, позволяющих проанализировать управленческую деятельность органов муниципальной власти.

Первым из таких критериев выступает целесообразность. Любое управленческое решение должно быть направлено на достижение конкретной, достижимой и оправданной цели. Это даёт возможность избежать ненужных действий, влекущих за собой излишние ресурсные затраты, что подводит ко второму критерию – экономичности. Совершаемые управляющим субъектом действия всегда должны быть сопоставимы с реальными возможностями, имеющимися в его распоряжении средствами, которые можно затратить для достижения поставленной цели.

Третий критерий – это качество муниципального управления. Данный критерий содержит в себе ряд дополнительных факторов, подлежащих оценке: структурная организация местного самоуправления, кадровый состав, деятельность руководителей органов местного самоуправления, а также муниципальных унитарных предприятий.

Четвёртый критерий – отношение работников органов местного самоуправления к выполняемой работе. Безусловно, это один из наиболее значимых критериев, так как именно он характеризует уровень профессионализма сотрудников, их заинтересованность в работе (как в материальном плане, так и в отношении престижности работы в органах муниципальной власти), ответственность перед жителями муниципальной общины.

Пятым критерием выступает уровень использования информационно-коммуникационных технологий в процессе осуществления управленческих функций. Суть данного критерия отражает наличие обратной связи со стороны местного населения. Открытость и своевременность предоставления информации является залогом качественного и эффективного управления, что позволяет сократить один из самых важных ресурсов в управленческой деятельности – время.

Ещё одним, шестым критерием, является уровень использования инноваций в процессе управления. Современный мир стремительно развивается, что заставляет искать эффективные пути совершенствования функционирования

всего государства в лице органов государственной власти. Использование инновационных технологий даёт возможность оптимизировать процесс управления, отказаться от использования неэффективных и устаревших методов и внедрять в деятельность органов муниципальной власти новые методики и техники, разрабатывать стратегические программы краткосрочного и долгосрочного развития в каждом конкретном муниципальном образовании с учётом его особенностей и специфики.

Выводы по данному исследованию. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать тот факт, что организационные механизмы играют первостепенную роль в процессе муниципального управления. Это обусловлено тем, что они заключают в себе саму цель его осуществления, непосредственную взаимосвязь его структурных элементов (субъекта и объекта управления).

Разработка критериев эффективности организационных механизмов муниципального управления представляется необходимой в силу того, что любая деятельность, в том числе и управленческая, должна быть направлена на достижение результата путём сокращения затратной части. Ресурсы – это самое ценное, чем обладает управляющий субъект, и его основной задачей должен быть поиск путей их сохранения.

Для того чтобы стремиться к совершенствованию работы органов местного самоуправления и наметить курс на повышение эффективности управления, необходимо выяснить, на каком уровне своего развития находится сейчас орган, осуществляющий муниципальное управление. С этой целью на территории Российской Федерации разрабатываются и принимаются нормативно-правовые акты, программные документы, локальные акты управления, содержащие направления развития конкретных муниципальных образований, путём выявления их соответствия определённым показателям и критериям.

В Донецкой Народной Республике уже сегодня существуют условия для использования опыта Российской Федерации в вопросах повышения эффективности муниципального управления, позволяющие брать за основу существующие в соседнем государстве стандарты организации местного самоуправления, адаптируя их к территориальным особенностям государства.

Список использованных источников

1. Кизиль Е.В. Основы государственного и муниципального управления: конспект лекций / Е.В. Кизиль. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КНАГТУ», 2014. – 126 с.

2. О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента РФ от 7.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»: Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 г. № 1317 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902388099>.

3. О принятии временного (типового) положения о местных администрациях Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19.01.2015 г. № 13 (в ред. от 23.10.2020 г. № 372) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-13-20150119/>.

4. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов: Указ

Президента РФ от 28.04.2008 № 607 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/27276> .

5. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/20035>.

УДК 34-056.26(477.62)"2014/..."
DOI

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПОЛЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Антошина К.А.,
канд. экон. наук
ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»

Исследование нормативно-правового поля инклюзии в Донецкой Народной Республике направлено на выделение перспективных направлений его формирования и совершенствования с целью развития инклюзивной составляющей социально-экономического пространства Донецкой Народной Республики, что придаст качественно новый уровень инклюзивной деятельности организаций и учреждений.

Ключевые слова: нормативно-правовое поле, инклюзивная деятельность, инклюзия, законы, постановление, указ, квота, налогообложение, штрафные санкции.

REGULATORY AND LEGAL FIELD OF INCLUSIVE ACTIVITIES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Antoshina K.A.,
Candidate of Economics
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail
Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, DRP

The study of the regulatory and legal field of inclusion in the Donetsk People's Republic is aimed at identifying promising areas for its formation and improvement in order to develop an inclusive component of the socio-economic space of the Donetsk People's Republic, which will give a qualitatively new level of inclusive activities of organizations and institutions.

Keywords: legal framework, inclusive activity, inclusion, laws, resolution, decree, quota, taxation, penalties.

Постановка проблемы и её связь с важными научными и практическими задачами. Нормативно-правовое регулирование является важным фактором, оказывающим значительное влияние на грамотно организованное функционирование любой из сфер деятельности общества. Нормативно-правовое поле призвано осуществлять регулирование абсолютно всех вопросов, касающихся организации, управления и контроля происходящих в обществе процессов. В полной мере это распространяется и на инклюзивную деятельность. Современное сообщество уже показывает слаженную организацию инклюзии на территориях